

TURKIYA IJTIMOIIY-SIYOSIY HAYOTIDA
AYOLLAR MASALASIGA E'TIBOR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542422>

Mirzabekova Mushtariybonu

O'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti "Siyosatshunoslik" yo'nalishi 1-kurs talabasi

Ayollar masalasi asrlar osha o'z qiymatini oshirib, yangidan yangi bosqich tomon ildamlamoqda. Bugungi kunda ayollar har jabhada o'z faoliyatini olib borish bilan birga, har tomonlama yetuklashib, o'z fikr va mulohazasiga ega bo'lgan teng huquqli shaxs sifatida ham o'zini namoyon qilmoqda. Ammo hamma davrda ham ayollar bugungi kundagidek o'z haq-huquqlari uchun kurashishganmi? Ularning jamiyatdagi o'rne qanday bo'lgan? Albatta bu savollar insonni o'ylantiradi.

Usmoniylar davri ayollari bilan bugungi zamonaviy davr ayollarining farqi va hayot tarzidagi o'zgarishlar haqida biroz fikr yuritib, o'z huquqlari uchun qanchalik mashaqqatli yo'lni bosib otishgani va bu jarayon hali-hamon davom etayotganini ko'rshimiz va anglab yetshimiz mumkin.

Bugungi kunda feminizm yani hotin-qizlarning haq-huquqlarini himoya qilish, ularni turli zo'ravonliklar, ho'rланishlardan himoya qilish va jamiyatda erkin shaxs sifatida harakat qilishlarini talab qiluvchi qarashlar keng yoyilmoqda. Barcha davr o'zining biror maqsad uchun kurashlari bilan kechgan. Shunday masalalar borki, ular davr, zamon, vaqt, davlat tanlamaydilar va doimo muhim masala sifatida qarab kelinadi. Bulardan biri - Xotin-qizlar masalasi hisoblanadi. O'zining nozikligi va har bir jamiyatda uchraydigan muammoli holatlarning asosiy sabablaridan biri ekanligi bilan muhim va e'tiborga molikdir.

Bu mavzu yuzasidan ko'pgina anjuman, konferensiyalar o'tkazilgan, qanchadan-qancha asarlar yozilgan, filmlar ishlangan, turli ko'maklashuvchi jamiyat va tashkilotlar tashkil etilgan. Ammo nega hamon bu masala o'zining dolzarbligini yo'qotmay kelmoqda? Nega haligacha ayollar og'ir sharoitda, ho'rланish va qo'pol muomilaga chidab yashamoqdalar? Bugungi rivojlangan, har taraflama erkin shaxs sifatida qaralishi kerak bo'lgan ayollar nega hali-hamon "zindon" dalar?

Musulmon olamida erkakning vazifasi ayollarnikiga qaraganda mas'uliyatliroq hisoblanadi. Shunga asosan, Turkiyada jamiyat madaniy va ijtimoiy qadriyatlar patriarxal tizimga bog'liq hisoblanadi. Ayollarni jamiyat hayotida passivligi va erkaklarning mavqeyi jamiyatda muhimlik o'rne bilan

an`anaviy turk jamiyatida ikki jins vakillarining gender rolini belgilab bergan. Ayollarning asosiy vazifasi uyda farzand tarbiyasi bilan shug`ullanish, kunlik yeb-ichishdan habardor bo`lish va oilada hotirjamlik muhitini yaratishdan iborat. Bu asosiy qadryatlardan biriga aylangan desak ham bo`ladi.

Usmoniylar imperiyasini so`zsiz Sharqning eng buyuk imperiyalaridan biri deb ayta olamiz. Imperiyaning qudrati Yevropa va Osiyoga birdek ta`sir o`qtaza olgan va kuchli siyosat olib borganligi bilan davlatni uzoq vaqt mobaynida parchalanib ketishdan saqlagan.

Imperiya islom aqidalariga va shariat qonunlariga amal qilgan holda siyosat olib borganligi bizga ma`lum. Ammo saroy ichkarisida ham bu qonun va aqidalar o`z kuchini ko`rsatarmidi?

Usmonli imperiyasidagi monarxiya davrida shariatga asoslangan siyosat olib borish bilan birga, ayollarning roli ham shu siyosatga qarab belgilangan. Bu davrda har bir ayolga ikkinchi darajali bir shaxsdek qarashgan va munosabatda bo`lishgan. Saroy ayollarining shaxsiy huquq va erkinliklari bo`lmagan, davlatning ijtimoiy-siyosiy hayotida hech qanday ta`sir kuchiga ham ega emas edi. Ularning so`zlari inobatga olinmas, huquqlarini himoya qilish uchun biror qonun yoki erkinlik belgilanmagan edi. Sulton uchun asirga tushirib olib kelingan ayollarning hohish va istaklari inobatga olinmas, ularning roziligisiz sulton haramiga tashlanar edi. Haram ayollarining yagona vazifasi bo`lib, bular “Sultonning ko`nglini olish” va “Imperiya davomchisini dunyoga keltirish”, odamlarga itoat qilish, Allohga itoat etish va farzand tarbiyalash edi. Bu o`sha davrdagi eng buyuk imperiyaning o`rta asr qonunlari edi. Ammo tanganing ikkinchi tarafi bo`lganidek, masalaning boshqa tomoni ham bor. Bu – ayollarni bir - birlariga qarshi qo`yish va ular orasida muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarish edi. Yuqorida aytib o`tilganidek, ayollar asirga olinib haramga kiritilganidan so`ng, sultonning e`tiboriga tushish uchun kurash boshlanar edi. Va albatta, hamma ham bu kurashda zafarli o`rin egallay olmas edi. Bu kurashni yanada qiyinlashtirgan sabablardan biri sifatida – sultonning aniq bir ayol bilan nikohi bo`lmagani, aniq bir malikaning yo`qligi ham edi. Bu esa ayollarga asira sifatida qaralganini va hech qanday e`tiroz bildirish huquqi yo`qligini ko`rsatadi. Baxtga qarshi imperiya davomchisini dunyoga keltirib ham ayollar uchun biror erkinlik berilmagan. Biror asiraning farzandi valiahd sifatida taxtga chiqqandan so`nggina u biroz bo`lsa ham tan olinishi mumkin bo`lgan. Ammo valiahdlikka davogarlar ham yetarlicha bo`lib, taxtga yetib borgungacha ko`p qurbonliklar va mashaqqatlardan o`tishiga to`g`ri kelgan. Bundan ko`rinib turibdiki, saroydagi ayollar hayoti og`ir va har bir kun yashash uchun kurash bilan o`tgan. To`g`ri moddiy tomonlama qiyinchiliklar bo`lmagandir,

ammo bu “bezatilgan zindon”dagi hayot, saroydagi nohaqliklar, taxt uchun berilayotgan qurbonliklar ma’naviy tarafdin ularni yeb-bitirgan. Balki bunday hayot bardavom etishi mumkin edi, ammo Hurrarning sulton nikohiga o’tishi va ilk Sulton xonim bo’lishi bilan bu holat biroz yumshagandek edi. Lekin ayollarga bo’lgan qarash o’zgarmay qolaverdi.

Vaqt o’tib sultonlarning xoyinlari va onalariga bo’lgan buyuk sevgisi va hurmati ularga siyosat ishlariga asta-sekin aralashishga imkon berdi ya’ni, sultonlarga maslahat berish qiyin vaziyatlarda yordam berish va qo’llab-quvvatlash. 1550-1656-yillar Usmoniylar imperiyasi tarixida e’tiborli iz qoldirgan deb aytishimiz mumkin. “Ayollar hukumronligi davri” sifatida e’tirof etilgan bu davr ,albatta, Sulton Ahmad I ning ayoli Ko’sem Sultonning davlat boshqaruvini o’z qoliga olgani bilan e’tiborlidir. Chunki bu saroy ayollari uchun ilk mas’ulyatli va yetib bo’lmas orzuning ushalishi edi. Yuqorida ko’rib o’tganimizdek, ayollar davlat siyosatida hech qanday rol o’ynamagan. Bu oz navbatida ularni taxtga intilishini cheklagan. Sulton Ahmad I vafotidan so’ng Ko’sem sekinlik bilan davlat ishlariga aralashib bordi, siyosatiga ta’sirini ko’rsatdi. Ko’sem Sultonidan so’ng ham yana ayollar taxtga keldi ammo ularning taxt boshqarishini Yevropa davlatlari qirolichalari Yelizaveta II yoki Yekaterina I kabilar bilan taqqoslash xato bo’ladi. Chunki bu qirolichalar Sulton xonimlardan farqli o’laroq erkin huquqli va davlatni to’laligicha qo’liga olgan shaxslar hisoblanadi. Bu esa o’z navbatida Sulton xonimlarning taxtga kelishganligiga qaramay baribir davlatni to’laligicha o’z qo’llarida ushay olmaganliklarini, faqatgina Sulton xonimlar birozgina cheklovlarni yumshata olganini anglab yetishimiz mumkin.

Albatta, “Ayollarga hokimiyat nega kerak bo’lib qoldi?” degan savol tug’ilishi tabiiy. Ammo o’sha davr holati, vaziyati, siyosatidan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, u davrning o’zi ayollarni shu ishga majbur qilgan. Butun umri davomida Sultonning nigohiga tushishni kutib yashagan qanchadan qancha ayol - qizlar bor edi va ular har bir kunini bu kurashga sarflashardi. Balki ular ham ayollariklarini his qilmoqchi bo’lgandir, mehr-shafqat kutishgandir, saroyda o’z o’rniga ega bo’lishni istashgandir... Saroydagi hayot ayollarni butkul o’zgartirgandi va taxtni qo’lga kiritishdan boshqa yo’l qolmagandi. Yashab qolish uchun, o’z o’rniga ega bo’lish uchun majburan qo’yilgan qadam...so’nggi qaror edi bu...

Bu holat faqat saroy eshiklari ortida edi, ammo saroy tashqarisidagi ayollar ahvoli qanday edi? Turkiyalik dotsent Dr. Ihsan Sherif Kaymazning “Turkiya ijtimoiy hayotida hotin-qizlarning o’rni” deb nomlangan maqolasida quyidagi fikrlarni berib o’tgan: *“19. yuzyilning ilk yarısında İstanbul’da hâlâ kadınların eşya gibi*

*aliniq satildiđi k6le pazarlari vardi.”*¹ Yani bu yerda XVIII asrning boshlari bo’lishiga qaramay, hali hamon ayollar buyumdek sotilgani va bu asiralar uchun maxsus bozorlar tashkil etilgani qayd etilmoqda. Qul bo’lmagan erkin ayollar ham bor bo’lib, ularning ahvoli ham havas qiladigan darajada emas edi. Ularning jamiyat hayotidagi o’rni 2-darajali edi. Turmush qurish yoki ajrim jarayonida uning fikri so’ralmas, turmush o’rtog’ining bir necha ayolga uylanishiga qarshilik bildirish imkonsiz edi. Mahkama ishlarida ayollarni “Yarim shaxs” deb hisoblashar va ularning ko’rsatmalari e’tiborga olinmasdi. O’qish va bilim olish masalalarida esa ular haqida gap-so’z bo’lishi ham mumkin emasdi. Aslida bu “erkin” ayollar oilaning ichida otasi yoki turmush o’rtog’ining ko’lankasi sifatida yashovchi bir shaxs edi...“buyum” sifatidagi shaxs...

Ammo Turkiya hozirda rivojlangan mamlakatlar qatorida yetakchi o’rinda turishiga qaramay, ayollar masalasida hali hamon o’z dolzarbligini yo’qotmagan muommolar bir qancha. Ulardan biri sifatida ayollarning ta’lim sohasidagi muommolarini ko’rish mumkin. Ma’lumki qizlarni o’qitish mavzusi Turkiyada hamon jiddiy muammo hisoblanadi. Ta’limning barcha darajalarida maktabga boradigan qizlar soni erkak talabalarnikidan ancha past. Ushbu holat qishloq qizlari nuqtai nazaridan bundan ham battarroq. Ayollar o’rtasidagi savodxonlik darajasi hali ham maqbul darajadan ancha past bo’lganligi bu vaziyatning natijasidir. 8 yillik majburiy ta’lim qonuni bo’lsa ham, qiz farzandning ota-onalari bu narsaga e’tiborsizlik qilishmoqda. Chekka qishloqlarda ayniqsa qiz bolaning o’qib, bilim olishiga har taraflama cheklovlar qo’yilgan. Buning oqibatidan ta’lim jarayonida o’quvchi qizlar sinfdan-sinfga o’tarkan, kamayib borshadi, bilim olish jarayoni tugallanmay qolish holatlari ko’payadi.

Yana bir muommolardan biri bu- ayollarning siyosatdagi o’rnidir. Ayollarning siyosatga qiziqishi va siyosiy hayotda ishtiroki umuman past. Bu vaziyat, ayniqsa qishloq joylarida yaqqol ko’rinib turadi. Ayollarning siyosiy hayotda o’rni yo’q, siyosat - bu erkaklar ishi kabi fikrlar haligacha jamiyatda uchraydi. Eng yomoni shundaki, bu qarashlar aksariyat ayollar tomonidan qo’llaniladi. Umuman olganda, ayollar siyosiy ishtirokning mezonini sifatida parlamentda o’rinlar soni ko’rsatilgan. Ushbu mezon bo’yicha statistika shuni ko’rsatadiki, Turkiya Buyuk Millat Majlisida ayollar soni kamchilikni tashkil etadi.

Ayollar bilan bog’liq bo’lgan muammolar juda qaltis holatga yetib kelgan deb ayta olamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol huquqlarini himoya qilish uchun olib borilayotgan ko’plab holatlarni kuzatishimiz mumkin. Haqsizlik, vahshiylik bilan o’ldirilgan qanchadan qancha ayol uchun haqiqiy so’rov o’tqazilishini, ularning himoyasini ta’minlashni so’rab chiqayotgan minglab ayollarni ko’rishimiz mumkin.

Hattoki Turkiyada bu zo'rvonlik va vahshiylikning qanchalar daxshatli ekanini, begunoh ayollarning umriga zomin bo'layotganini aks ettiruvchi memorial eksponatlar yaratildi. Istanbul markazida yaratilgan ushbu eksponat muallifi Vahit Tuna. Ijodkorning aytishicha, uning bu memorial eksponatni yaratish uchun g'oya Turkiyadagi oilaviy zo'rvonlik qurbonlari soni ko'payganligi haqidagi xabar bo'lgan. Devorga o'rnatilga 440 juft oyoq kiyim... (Turkiyaning ba'zi hududlarida qayg'u alomati sifatida marhum qarindoshining oyoq kiyimlarini ostonadan tashqariga ilib qo'yish odati bor)

Aynan tahminlarga ko'ra 2019-yilda shuncha nafar ayol-qizlar oiladagi zo'rvonlik, zulmdan jabr ko'rib vafot etganlar. Bu voqea ko'pchilik qalbini larzaga soldi va buning natijasi o'laroq bu memorial obyekt yaratildi. Hali - hamon turmush o'rtog'i tarafidan vahshiylarcha o'ldirilayotgan, og'ir ahvolda yashayotgan ayollar juda ko'p. Ularning himoyasi uchun kurash hamon davom etmoqda.

Usmoniylar davridayoq dinga bo'lgan qarash o'zgacha talqin qilindi. Bu haqida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning "Islom tarixi" kitoblarida quyidagi fikrlar keltirib o'tilgan: *"Usmoniylar Islomni to'g'ri tushuna olishmagan, uning hayotning mukammal yo'li ekanini bilishmagan. Ularning ko'pchiligi Islomni faqat muayyan ibodatlarni bajarishdagina iborat deb bilar edilar."*² Bundan ko'rinib turibdiki, sof islomiy qarash juda oz bo'lgan va to'g'ri talqin qilinmagan. Shu jumladan, ayollarga hurmat, ularning og'irini yengil qilishga harakat qilish, mehr ko'rsatish, ularni himoya qilish degan qarashlarning teskarisini amalga oshirishdi. Va bu o'z navbatida keyingi davr avlodlari uchun ham muammoli holatlarni keltirib chiqardi, zulm yanada kuchaydi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Turk jamiyatida ayollarning oldida eng katta to'siq ayollarga nisbatan gender kamsitilishning davom etayotganidadir. Tanzimat davridan to hozirgi zamonimizgacham bo'lgan vaqt mobaynida ayollar masalasi o'z ahamiyatini yo'qotmadi. Ayollar hayotidagi har bir kuni uchun kurashdi. Ammo jamiyat ongiga bu ishlarning qanchalar vahshiyona ekanligi yetib bormaganigacha bu zo'rvonliklar to'xtamaydi. Har bir ota, har bir er, har bir aka oilasidagi ayollarning hurmatini joyiga qo'yishi kerakligini, oila ayollari ularga berilgan omonat ekanligini aqlan tushunib, ularni himoyalab, hohish-istaklariga qarash bugungi kundagi muammoli holatlarni bartaraf etishga ko'maklashgan bo'lar edi.

Bu holatni kamaytirish yoki barham berish o'z qo'limizda. Barchamiz birlashib zulumga, oilaviy zo'rvonliklarga chek qo'yishimiz va o'z haq-huquqlarimizni o'z qo'limiz bilan yaratishimiz mumkin. Jamiyat hayotida ayollar masalasidagi

muammolar, huquqlarni poymol bo'lish holatlari, ayollarning bevaqt zulm jabrdiydasi o'laroq jon berishlari davom etar ekan, kurash ham davom etaveradi....

Qardosh xalqlarimiz bo'lgan Turkiya, Afg'oniston, Falastin kabi mamlakatlarda ayol-qizlar hayotiga e'tiborsizlik biroz kuchaygan bir vaqtda, bizning davlatimiz O'zbekistonda ayollar huquqlarini himoya qilish, erkinliklarini kafolatlash va ta'lim olishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish davlatimiz oldiga qo'ygan eng asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Xususan, kelgusi o'quv yillaridan boshlab xotin-qizlar ta'limiga alohida e'tibor qaratish davlat dasturiga kiritilgan. Jumladan, O'zbekistonda "Olima ayollar jamiyati" tuzilishi va unga har yili budjetdan 50mlrd so'm pul miqdorda mablag' ajratilishi qayd etilgan. Magistraturada o'qiyotgan barcha qizlarning kantrakt pullarini to'lab berish uchun davlat budjetidan 200mlrd so'm pul mablag'lari ajratiladi. Doktorantura yo'nalishida xotin-qizlar uchun har yili kamida 300tadan ortiq maqsadli kvotalar ajratiladi. Har yili 50 nafar qizlar nufuzli xorijiy oliygohlarga bakalavr va 10nafari magistraturaga yuboriladi. Har bir viloyatdagi 150 nafar qizlarning kantrakt pullari davlat tomonidan to'lab beriladi. Davlatning ayollarga ko'rsatgan cheksiz e'tiboridan biri bu- oilali, yosh farzandi bor talaba qizlarga masofaviy (online) shaklda ta'lim olishga imkoniyat yaratilidi. Bunday tadbirlardan ko'rinib turibtki, davlatimiz rahbari ayol-qizlar masalasi doim davlatning diqqat markazidadir. So'zimni oxirini muhtaram prezidentimizning so'zlari bilan tugatmoqchiman.

"Ilm-fan bilan shug'ullanish, ilmiy yangilik yaratish- bu igna bilan quduq qazishga barobar. Shuning uchun ham oila tashvishlari va farzand tarbyasini ilmiy tadqiqot bilan birga olib borayotgan, bu borada amaliy yutuq va natijalarga erishayotgan olima ayollarni shaxsan men chinakam matonat va jasorat sohibalari deb bilaman va yuksak qadrlayman." - Shavkat Mirziyoyev.

¹ Doç. Dr. İhsan Şerif KAYMAZ. Çağdaş Uygarlığın Mihenk Taşı: Türkiye'de Kadının Toplumsal Konumu. – Ankara-2010. 337-bet

² Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf: "Islom tarixi" Ikkinchi kitob. 304-bet.

Vikipedia.uz

O'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti "Siyosatshunoslik" yo'nalishi 1-kurs talabasi Mirzabekova Mushtariyonning yozgan maqolasi.

